

YOSHLAR PARLAMENTINING IJTIMOIIY HAYOTDA TUTGAN O‘RNI VA AHAMIYATI

Umurzakova Nargiza Muxtarovna¹, Ro‘ziyeva Savriya Burxon qizi²

¹Ilmiy rahbar, Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Huquqshunoslik” kafedrası dotsenti

²Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Yurisprudensiya” yo‘nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19312878>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Yoshlar parlamenti” ning yoshlar hayotidagi o‘rni va uning ahamiyati haqida tahliliy fikrlar o‘rganiladi. Shuningdek, “Yoshlar parlamenti” haqida qisqacha tushuncha berilib, uning faoliyatiga doir ma‘lumotlar hamda xorijiy davlatlar tajribasi asosida uning faoliyatini rivojlantirishga doir takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar parlamenti, yoshlar, a‘zolik badali, siyosiy partiyalar, Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi, Senat, xorij tajribasi, jamiyat qatlamlari.

Abstract. This article examines the role of “Youth Parliament” in the life of young people and its importance. Also, a brief understanding of the “Youth Parliament” is provided, information on its activities and suggestions for the development of its activities based on the experience of foreign countries are given.

Keywords: Youth parliament, young people, membership fee, political parties, Supreme Assembly, Legislature, Senate, foreign experience, layers of society.

Абстрактный. В статье изучаются аналитические мнения о роли “Молодежного парламента” в жизни молодежи и его значении. Также дается краткое представление о молодежном парламенте, даются сведения о его деятельности на основе опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: Молодежный парламент, молодые люди, членский взнос, политические партии, Верховное собрание, Законодательная власть, Сенат, зарубежный опыт, слои общества.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi hozirgi kunda rivojlanayotgan davlatlar safida ekan, ushbu rivojlanish ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ta‘lim yo‘nalishlarida va bundan tashqari ijtimoiy sohaning juda ko‘p tarmoqlarida ham sezilarli darajada o‘sib boryapti. Ushbu rivojlanish albatta yoshlar, ya‘ni, yurt ertalari, kelajak quruvchilari tomonidan amalga oshirilayotganligi ahamiyatga arzigulikdir. Yoshlar o‘zlarining salohiyatlari, shijoatlari va ularga yaratilgan keng imkoniyatlardan foydalangan holda juda kop yutuqlatga erishmoqdalar. Hozirgi kunda ularni siyosiy maydonda faolligi va davlatning bir bo‘lagiga aylanib, yurtning kelajagiga hissa qo‘shish ishtiyoqi ularni siyosiy maydonda ham faol shaxslarga aylantirmoqda. Yangi tahrirdagi ya‘ni 2023-yil 4-apreldagi Konstitutsiyamizning 14-bobi “ Oila, bolalar va yoshlar “¹deb nomlanishi ham yoshlar uchun imkoniyatlarni mustahkamlaydi. Unga ko‘ra:

Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta‘minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag‘batlantiradi.

¹ Yangi tahrirdagi 2023-yil 4-apreldagi Konstitutsiyamizning 14-bobi “ Oila, bolalar va yoshlar “.

Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta’lim olishga, sog’lig’ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo’lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. (79-modda)

Yurtboshimizning yoshlarga berayotgan keng imkoniyatlari va imtiyozlaridan kelib chiqqan holda 2020 -yil 2-martdagi Farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturining 21-bandi ijrosini taminlash yuzasidan bevosita “Yoshlar parlamenti” komissiyasi ²tashkil etildi. Ushbu komissiya Oliy Majlisning har ikki palatasida ham faoliyat olib bormoqda.

Ushbu palatalarga saylanish 3 bosqichda amalga oshiriladi va bir nechta shartlar mavjud.

1-bosqich — tegishli okrugdagi tumanlarda saralash orqali

2-bosqich — partiyalarning hududiy kengashlari miqyosida

3-bosqichda esa yakuniy (respublika) bosqichi

Yoshlar masalalari bo’yicha komissiya a’zolari respublika bosqichida g’olib bo’lgan nomzodlarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senat Kengashining tegishli qaroriga muvofiq tasdiqlangan nizomda belgilangan talablarga mos kelishini ko’rib chiqadi. Yoshlar parlamenti Qonunchilik palatasi huzuida 150 nafar a’zodan, Senat huzurida esa 100 nafar a’zodan iborat. Yoshlar parlamenti a’zoliigi uchun nomzodlar siyosiy partiyalarning respublika tashkilotlari tomonidan turli yo’nalishlarda faoliyat olib borayotgan tashabbuskor, yuksak ma’naviyatli, davlat va jamiyat qurilishi sohasida yetarli bilimga ega bo’lishi o’z ortidan tengdoshlarini ergashtira oladigan, liderlik qobiliyatiga ega bo’lgan o’n sakkiz yoshga to’lgan va o’ttiz yoshgacha bo’lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari orasidan tavsiya etiladi. Yoshlar o’z xohishlaridan kelib chiqqan holda 5 ta siyosiy partiyaning biriga a’zo bo’lishlari mumkin va bu Yoshlar parlamentika a’zo bo’lish yo’ning boshlang’ich qismidir. Yoshlardan ushbu siyosiy partiyalarga a’zo bo’lishlari uchun yosh chegarasi va a’zolik badali talab etiladi. Yoshlar parlamentiga a’zo bo’lish yoshlar uchun qonunlar muhokamasida ishtirok etish ,jamiyatning siyosiy va ijtimoiy jihatlarida faolroq bo’lish *imkoniyatlarini beradi*. “*Yoshlar parlamenti*” a’zosiga komissiya tomonidan *guvohnoma va ko’krak nishoni beriladi*.

Yoshlar parlamentining vazifalari quyidagilardan iborat:

yoshlarning huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishga oid qonun hujjatlarini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish;

qonun ijodkorligi va huquqni qo’llash amaliyotining dolzarb muammolarini yoshlar ishtirokida muhokama qilish va ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar tayyorlash;

Qonunchilik palatasining nazorat-tahlil tadbirlarini amalga oshirishda ko’maklashish;

yoshlarning siyosiy bilimlarini oshirish, ularda vatanparvarlik ruhini kuchaytirishda yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlik qilish;

yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga doir ishlarni amalga oshirishda ko’maklashish.

Yoshlar parlamentining a’zolari bir so’z bilan aytganda yoshlar vakillari desak ham adashmagan bo’lamiz. Ushbu parlament davlatimizdagi qonunlarning yoshlar hayotidagi o’rni va qay darajada amal qilish ko’lamini qonuniy ravishda tadbiriq qiladi. O‘zbekiston Respublikasida Yoshlar parlamentiga oid qonun hujjatlari ham mavjud.

² 2020 -yil 2-martdagi Farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturining 21-bandi ijrosini taminlash yuzasidan bevosita “Yoshlar parlamenti” komissiyasi.

- O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining qarori bo‘yicha “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qonun (4-fevral 2025-yil).³

- O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashining qarori bo‘yicha ”O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamentining faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qonun (12-dekabr 2025-yil).⁴

Bu qonun hujjatlarida Yoshlar parlamentining vakolat muddati 5 yilligini, uning tarkibiy tuzulishini, vazifalarini, a’zolar sonini, ularga berilayotgan imkoniyatlarni, yoshlar parlamenti a’zolarini tasdiqlash va ularni lavozimidan chiqarish tartibini va parlamentning maqsad va vazifalarini, nafaqat yurtimizdagi, balki, chet davlatlaridagi yoshlarimizni ham o‘qish va ishlash huquqlarining himoyalaniishi mavjudligini bilish mumkin.

Yoshlar parlamenti qo‘mitalari:

- Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari qo‘mitasi;
- Yoshlar bandligi, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo‘mitasi;
- Innovatsion rivojlanish, sun’iy intellekt va axborot texnologiyalari masalalari qo‘mitasi;
- Yoshlar tadbirkorligi, raqobatni rivojlantirish va sanoat masalalari qo‘mitasi;
- Fan, ta’lim, madaniyat, turizm va sport masalalari qo‘mitasi;
- Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish masalalari qo‘mitasi;
- Xalqaro ishlar va yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlik qilish masalalari qo‘mitasi;
- Fuqarolik jamiyati va volontyorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari qo‘mitasi.

Metodologiya

Xorijiy davlatlarda ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ishlarga nazar solsak masalan, UK Youth Parliament (Angliya Yoshlar Parlamenti) — Buyuk Britaniyadagi 11–18 yoshli yoshlar manfaatlarini ifodalovchi milliy yoshlar vakillik organidir. U 1999-yilda tashkil etilgan bo‘lib, yoshlarning siyosiy jarayonlarda ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan. Yosh vakillar MYP (Member of Youth Parliament) deb ataladi. A’zolar butun Buyuk Britaniya bo‘ylab saylov orqali tanlanadi. Faoliyatini British Youth Council qo‘llab-quvvatlaydi.

Asosiy maqsadlari :

- Yoshlar fikrini hukumat va parlamentga yetkazish;
- Ta’lim, ruhiy salomatlik, atrof-muhit, transport kabi masalalarda kampaniyalar o‘tkazish;
- Demokratik qadriyatlarni targ‘ib qilish;

Har yili yoshlar umumiy ovoz berish orqali asosiy milliy kampaniya mavzusini tanlaydi (“Make Your Mark” loyihasi). Yoshlar vakillari ba’zan House of Commons binosida yig‘ilish o‘tkazishadi, bu ularga haqiqiy parlament tajribasini beradi. Angliya Yoshlar parlamentining ahamiyati yoshlarni yetakchilik, nutq so‘zlash va siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoniga tayyorlaydi. Ko‘plab sobiq a’zolar keyinchalik mahalliy kengashlar yoki milliy siyosatda faoliyat yuritgan.

³ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining qarori bo‘yicha “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qonun (4-fevral 2025-yil).

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashining qarori bo‘yicha ”O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamentining faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qonun (12-dekabr 2025-yil).

Muhokama

Yurtimizda ushbu parlamentning vujudga kelish tarixiga qaraydigan bo‘lsak, Parlamentning tuzilishi va faoliyatining shakli jihatdan Qonunchilik palatasi va Senatga mos ravishda shakllantirilgan. Bu esa o‘z navbatida, yoshlarning parlament faoliyatini yaqindan bilishiga xizmat qiladi. Mazkur parlamentning Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda tuzilganligi esa, qonun ijodkorligi jarayoniga ko‘proq yoshlarni jalb qilish imkoniyatini beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 28-iyun 2024- yil yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi⁵ bo‘lib o‘tdi. Yig‘ilish avvalida ishlar samaradorligi ko‘rib chiqildi. Oxirgi yetti yilda yoshlarga oid 100 dan ziyod qonun va qarorlar qabul qilinib, 200 dan ortiq imtiyozlar berilgani qayd etildi.

Birgina ta’lim kreditidan 151 ming yoshlar foydalangan. Ehtiyojmand oiladan bo‘lgan yana 110 ming talabaning shartnoma to‘lovi to‘lab berilgan. “El-yurt umidi” jamg‘armasi orqali AQSH va Buyuk Britaniyaning eng nufuzli universitetlarini 50 nafar yigit-qiz bitirdi. Bugungi kunda ularda o‘qiyotgan vatandoshlarimiz 200 dan oshdi. Umuman, 110 ming yoshlarimiz xorijda tahsil olayapti.

Prezident maktabining baholash tizimi 500 ta maktabda joriy qilinishi natijasida bir yilning o‘zida bilimlarni o‘zlashtirish 53 foizdan 60 foizga oshdi. Bu tizim yangi o‘quv yilidan yana mingta maktabda joriy qilinadi. Bu yil maktablarni 14 mingdan ziyod o‘quvchi oltin va kumush medallar bilan bitirdi. “Katta beshlik” fan olimpiadalarida qo‘lga kiritilgan medallar oxirgi to‘rt yilda 2 karra ko‘paydi. “Oilaviy tadbirkorlik” dasturlari doirasida berilgan kredit evaziga 1 million yosh band bo‘ldi. 205 ta “Yoshlar sanoat zonasi”da 1 ming 200 ta loyiha ishga tushirildi.

Hozirda biznesdagi aylanma mablag‘ini million dollardan oshirgan 1,5 ming nafar yosh tadbirkor bor. Yig‘ilish ochiq muloqot shaklida bo‘ldi. Yurtimizning turli hududlaridan qatnashgan hamda chet ellarda o‘qiyotgan yoshlar o‘z fikr va takliflarini bildirdi.

Mutasaddilarga ularni umumlashtirib, farmon loyihasiga kiritish topshirildi.
– *Yoshlarimiz hayotda munosib o‘rnini topishi uchun bundan keyin ham bor kuch va imkoniyatlarni to‘liq ishga solamiz. Sizlar mamlakatimizning ishonchi va tayanchi, kelajagimiz bunyodkorlarisiz,* – dedi Prezident.

Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning huquqiy ongi va savodxonligini oshirish, jamiyatda yoshlarni siyosiy faol qatlamga aylantirish hamda ularning siyosiy-huquqiy bilim va ko‘nikmalarini amalda boyitish, qonunchilik va qonun ijodkorligi jarayoniga yoshlarni jalb qilish va qabul qilinayotgan qonunlarni yoshlar orasida keng targ‘ib qilish orqali ularning parlament hayotiga daxldorligini oshirish “Yoshlar parlamenti”ning asosiy maqsadi etib belgilandi. Yoshlar parlamentiga a‘zo bo‘lishni xohlovchilarga siyosiy partiyaga a‘zolik badali mavjud bo‘lib, bu summa har oy to‘lab borilishi lozim. Bilamizki, yurtimizda ushbu partiyaga a‘zo bo‘lmoqchi bo‘lgan yoshlar qatlami anchani tashkil qiladi. Ammo bu badalni to‘lash hammaning ham qo‘lidan kelmasligi mumkin. Bu a‘zolik summasini “Yoshlar daftari”ga turuvchi shaxslardan, “Kam ta‘minlangan” oila vakillaridan, nogironligi bor shaxslardan, yolg‘iz boquvchisi bor oilalardan, shuningdek, “Ayollar daftari” va “Temir daftarga” kirgan fuqarolarning farzandlaridan olinmasligi lozim yoki ularga chegirma foizlari qilib berilishi lozim. Bu badallarning qisqartirilishi yoki bekor qilinishi natijasida esa Yoshlar parlamenti o‘z maqsadiga

⁵ . Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 28-iyun 2024- yil yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi.

tezroq erishgan bo‘ladi. Ya’ni yoshlar parlamenti davlatdagi barcha qatlam yoshlarini qamrab oladi va yoshlar orasidagi muammo, masalalar tezroq o‘z yechimini toppish imkoniga ega bo‘ladi. Bu holat O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar parlamentini boshqa xorijiy davlatlarning Yoshlar parlamentidan ajralib turishi uchun ham sabab bo‘la oladi. Bilamizki, Yoshlar parlamenti o‘z vakolatlarini amalga oshirishda quyidagi prinsiplarga asoslanadi: tenglik va adolat, o‘z-o‘zini anglash, ijtimoiy faoliyat, ta’lim va o‘qish, sog‘lom avlod, yoshlar ovozi, insoniy qadriyatlar.

Quyidagilar Yoshlar parlamenti a’zolikiga nomzod sifatida tavsiya etilmaydi:

- Qonunchilik palatasining deputati, Senat a’zosi;
- sodir etilgan og‘ir yoki o‘ta og‘ir jinoyati uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoxud sudlanganligi olib tashlanmagan fuqarolar;
- so‘nggi besh yil mobaynida O‘zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashamagan fuqarolar;
- O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining harbiy xizmatchilari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining, Milliy gvardiyasining, Ichki ishlar vazirligining, Davlat bojxona qo‘mitasining, boshqa harbiylashtirilgan bo‘linmalarning xodimlari;
- diniy tashkilotlar va birlashmalarning professional xizmatchilari.

Xulosa va takliflar

Yuqorida Yoshlar parlamenting vazifa va maqsadlari, ularning yoshlar hayotidagi o‘rni va qamrov darajasi haqida muhokamalar olib bordik. Ushbu parlamentning faoliyatini xorij davlatlarining Yoshlar parlamenti bilan o‘xshash va farqli jihatlari haqida to‘xtalib bir qancha farqli jihatlarini ko‘rib chiqdik, ushbu tahlil davomida yoshlar parlamenti faoliyatini samaradorligini oshirishga yordam beruvchi jihatlarini yoshlar parlamenti faoliyatiga ta’ sis etish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Yoshlar parlamentiga kiritiladiga ushbu taklif uning kelajak istiqbollari uchun foydali ahamiyatga ega ekanligi nazarda tutiladi.

- 1- A’zolik summasini “Yoshlar daftari”ga turuvchi shaxslardan, “Kam ta’minlangan” oila vakillaridan, nogironligi bor shaxslardan, yolg‘iz boquvchisi bor oilalardan, shuningdek, “Ayollar daftari” va “Temir daftarga” kirgan fuqarolarning farzandlaridan olinmasligi yoki ularga chegirma foizlari qilib berilishi .
- 2- Yoshlar ittifoqi bilan bo‘lgan a’loqalardan foydalanib universitet va maktab hududlarida Yoshlar parlamentining faol a’zolari ishtirokida davra suhbatlari va tanlovlar o‘tkazish .
- 3- Xalqaro tajribalarni chuqurroq tahlil qilgan holda, “Xalqaro yoshlar klubi” ni tashkil qilib, boshqa davlatlar Yoshlar parlamentlari bilan muntazam hamkorlikni yo‘lga qo‘yish.
- 4- Uning chekka hududlarda ham yetarlicha yoyilishi uchun keraklicha shaffof saylov jarayonlarini joriy qilib, yoshlar parlamenti a’zolari bo‘yicha targ‘ibot ishlarini o‘tkazish.
- 5- Yoshlar parlamentiga yoshlarni qiziqishini orttirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib, qabul qilinayotgan qonunlarni sodda tilda tusuntirish va yoshlarni savollariga javob berish.
- 6- Maktab va OTM o‘quvchilari va talabalari uchun “Mini youth parliament” loyihasini joriy qilish. Bu loyiha orqali yoshlarni liderlik va qonunlarni tushunish, ularni targ‘ib eta olish ruhida tarbiyalash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi . –T.:O‘zbekiston, 2023.

2. “O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamenti faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qonun. 04.02.2025.
3. “O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamentining faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qonun. 12.12.2025.
4. 28-iyun 2024-yil Prezident Shavkat Mirziyoyevning raisligida yoshlar siyosati sohasidagi ishlar sarhisobi, yangi vazifa va takliflar muhokamasiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi bayonnomasi.

Axborot manbalari ro‘yxati:

1. <https://lex.uz/uz/docs/-7394277> – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi ;
2. <https://toshkent-vil.adliya.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi;
3. <https://parliament.gov.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi portali;
4. <https://senat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati portali.